

Aproximaciones desde la didáctica de la historia para el abordaje de un tema socialmente controvertido en un espacio museográfico

Approaches from History Didactics for Addressing a Socially Controversial Topic in a Museographic Space

M.Sc. Norman Dimas Durán Barrantes¹

Resumen: Este artículo tiene como finalidad explorar las posibilidades que brindan los espacios museográficos, especialmente aquellos que abordan tópicos asociados a la historia de temas socialmente controvertidos; de cara al ejercicio de una didáctica especializada en la enseñanza y el aprendizaje de la historia a nivel de la educación secundaria. La indagación emplea una metodología de corte cualitativo que se fundamenta en el análisis documental de fuentes secundarias, para el abordaje de una exposición en concreto; pero con la aspiración de que las ideas expuestas reúnan el potencial como para ser de utilidad en situaciones análogas. En un primer momento el texto examina las tensiones que generan las narrativas que toman forma en este tipo de instituciones culturales. Posteriormente, expone distintas opciones de acercamiento, con la finalidad de que el museo se transforme en un espacio para el ejercicio de las habilidades cognitivas asociadas a la adquisición del pensamiento histórico.

Palabras clave: Didáctica de la Historia; Estudios Sociales; museos; Pensamiento Histórico; temas socialmente controvertidos.

Abstract: This article aims to explore the possibilities offered by museum spaces, especially those that address topics related to the history of socially controversial issues, in relation to the implementation of a specialized didactic approach to the teaching and learning of history at the secondary education level. The research employs a qualitative methodology based on documentary analysis of secondary sources, focusing on a specific exhibition, but with the aspiration that the ideas presented may prove useful in analogous situations. Initially, the text examines the tensions generated by the narratives that take shape within this type of cultural institution. Subsequently, it presents various approaches with the aim of transforming the museum into a space for the development of cognitive skills associated with the acquisition of historical thinking.

Keywords: Didactics in History; Historical Thinking; museums; socially controversial topics; Social Studies.

Introducción

Este escrito es producto del trabajo de cierre del Diploma Superior en la Enseñanza de las Ciencias Sociales y de la Historia, Cohorte XIII, año 2023; auspiciado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con sede en Argentina. La consigna original que da pie a la propuesta requirió la valoración de un espacio museográfico en el cual se exhibieran temas asociados a tópicos socialmente controvertidos; cuyas compilaciones y narrativas tuvieran el potencial de ser abordadas y transformadas en potenciales escenarios

¹ Costarricense. Máster en Historia Aplicada con Mención en Estudios Agrarios por el Sistema de Posgrados de la Universidad Nacional (UNA). Profesor de Historia y Teoría del Conocimiento para el Bachillerato Internacional en el *United World Collegue Costa Rica* (UWCCR) y docente interino en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Correo electrónico: norman.duran@uwccostarica.org ; Correo electrónico: norman.duran@ucr.ac.cr. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4554-9916>

didácticos para el ejercicio de las habilidades asociadas a la adquisición del pensamiento histórico. Esto, desde una visión crítica y problematizadora, de utilidad para una población estudiantil situada en el ámbito de la educación secundaria.

Se entiende el espacio museográfico como una locación que alberga “una iconografía tridimensional y [que posee] áreas de desplazamiento donde fluye una narración”. Más que solo un reservorio de objetos, obras e ideas, en que se espera del visitante una actitud de atenta pasividad; debe ser conceptualizado como “un lugar de exploración, encuentro con el conocimiento y la posibilidad de un hecho pedagógico más allá del currículo y de la educación escolar con programas establecidos” (Sánchez, 2020, p. 40). De modo tal, dicho escenario tiene como objetivo y presupone la participación activa e intencional del sujeto cognoscente, pues su pretensión es provocar “una mirada que reconoce una puesta en escena”; dicho en otros términos:

[u]n espacio donde se muestran conceptos expuestos, ya sean físicos o inmateriales, a través de la realización de determinadas acciones físicas, pero también emocionales, sensoriales, intelectuales y estéticas por parte del visitante, y al que se [...] convoca directamente reclamando su complicidad como actor principal (EVE Museos+Innovación, 2024, párr. 6).

Para tales efectos fue seleccionada la muestra titulada “Esclavitud: Diez relatos reales de la esclavitud colonial holandesa”, diseñada por el *Rijksmuseum* de Ámsterdam, originalmente instalada en los Países Bajos. Colección que según la ONU (2023), está compuesta por “una miríada de objetos que arrojan una nueva luz sobre algunas de las páginas más oscura de la historia” (párr.1); mediante los cuales se presentan experiencias “reales de personas que fueron esclavizadas, personas que se beneficiaron del sistema de esclavitud y personas que alzaron su voz en contra de dicho sistema” (UNFPA, 2023, párr. 2).

El diseño metodológico empleado para esta exploración es de tipo cualitativo y consiste en una revisión analítica de literatura especializada; procedimiento que “implica *detectar, consultar y obtener la bibliografía* (referencias) y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio”. A partir de tales recursos “se tiene que *extraer y recopilar* la información relevante y necesaria” (Hernández, et al, 2014, p. 61) para encuadrar el problema de investigación; esto, con la finalidad de orientar el planteamiento y sus posibles derroteros analíticos (Lawrence, et al., 2012 y Race, 2008; citado por Hernández, et al., 2014). En este caso el criterio de consulta se concentró en la búsqueda de artículos académicos y libros especializados, en consideración de categorías como didáctica de la historia, pensamiento histórico y temas socialmente controvertidos.

El resultado final es un ejercicio de exploración bibliográfica, de análisis y aplicación desde un modelo conceptual pensado para el ejercicio de una didáctica específica; más concretamente, dirigido al fomento de las habilidades asociadas a la adquisición del pensamiento histórico. En este caso, siguiendo a Duquette (2011; citado por Chávez, 2021), entendemos el pensamiento histórico como “un proceso articulado por operaciones propias de la historia [en tanto área de conocimiento] y cuyo objetivo es responder a un problema específico a través de la interpretación de las fuentes” (p. 52); de manera aún más puntual, un modelo de pensamiento histórico es “una sistematización, organización y conceptualización de componentes o procedimientos propios de la historia” (Chávez, 2021, p. 52).

En la interpretación de Santisteban (2010), dichas organizaciones conceptuales “ayudan a comprender las estructuras científicas de las disciplinas que estudian la sociedad, así como su funcionamiento como sistemas de producción de conocimiento”. Este tipo de utillaje conceptual permite, por otra parte, “realizar propuestas didácticas concretas para la

formación de competencias de dicho pensamiento”; mismas que vienen a complementar los avances que el constructivismo y el socioconstructivismo han logrado al momento de comprender cómo las personas forman “los conceptos históricos o sociales”, en la medida en que consolida un sistema de “referencia” con una clara “incidencia en la mejora de las prácticas educativas” (pp. 36-37).

Aunque existen diversas propuestas de modelos didácticos, en su mayoría -aunque no exclusivamente- originadas en el mundo anglófono (Duquette, 2011; Hassani, 2005; Martineau, 1999; Seixas y Morton, 2013; Seixas y Peck, 2004; van Drie y van Boxtel, 2008; citado por Chávez, 2021, p. 53); en este caso se ha optado por la formulación planteada por el ya citado Dr. Antoni Santisteban Fernández, por ser, quizá, la que guarda mayor cercanía con el contexto hispanohablante. Desde la concepción de este académico:

[p]ensar históricamente requiere, en primer lugar, pensar en el tiempo, desplazarse mentalmente en el tiempo y tener conciencia de la temporalidad, para ir construyendo una conciencia histórica que relacione pasado con presente y se dirija al futuro. Requiere, en segundo término, capacidades para la representación histórica, que se manifiesta principalmente a través de la narración histórica y de la explicación causal e intencional. En tercer lugar, imaginación histórica, para contextualizar, desarrollar las capacidades para la empatía y formar el pensamiento crítico-creativo a partir del análisis histórico. Y por último, la interpretación de las fuentes históricas y del conocimiento del proceso de construcción de la ciencia histórica. (2010, p. 39)

Carretero (2024) refrenda, por otra parte, lo pautado por las comunidades de conocimiento que han abordado estos temas, al señalar que el aprendizaje de la historia se debe organizar en torno a un andamiaje de concepciones que, en un escenario idóneo, interactúan de manera interrelacionada. Como parte de esta disposición, en primera instancia se ubica el dominio de los contenidos sustantivos, o sea, los conceptos de primer orden; entendidos como “las narrativas y conceptos que responden al quién, qué, dónde, cuándo y cómo de la historia”. El siguiente plano incorpora las nociones conceptuales de segundo orden, o bien, las atinentes “a las ideas que los investigadores aplican al pasado para interpretarlo y otorgarle significado”. En este caso, saberes que representan “los metaconceptos vinculados a las conceptualizaciones teóricas o epistemológicas de la historia”; a través de los cuales el estudiantado replica las acciones que realizan los y las historiadoras y que, entre otras cosas, les permiten entender los alcances y limitaciones de esta área del saber humano.

Finalmente están los conceptos de tercer orden, los cuales pertenece al rango de mayor complejidad y nivel de abstracción; mismos que están dirigidos “a la identificación y autopoicionamiento de los alumnos con respecto a los contenidos históricos”, por medio de los cuales las personas estudiantes analizan “diferentes regímenes de comprensión” (pp. 84-99) y representación de la realidad pretérita.

Tal ordenamiento conceptual se puede poner al servicio de la exploración de temas socialmente controvertidos, cuyo tratamiento albergue una significación real para el estudiantado; con el objetivo de alentar el pensamiento crítico desde el estudio de las complejidades de la realidad, y de las diversas formas en que nos acercamos a ella y la tratamos de hacer inteligible. Esto es posible, pues los temas controvertidos inquietan sobre situaciones complejas en términos de su causalidad, de sus componentes (políticos, económicos, sociales, culturales y éticos, entre otros) y de su desarrollo; mismos que resultan sensibles, pues tocan áreas de interés público, de la memoria individual y colectiva; así como de la vida cotidiana de las personas (Santisteban, 2019, p. 64).

Su característica más distintiva reside en la centralidad otorgada al debate, entendido no como una disputa por la supremacía argumentativa, sino como un espacio compartido para la construcción colectiva del conocimiento. En este marco, la controversia no se percibe como un obstáculo, sino como un catalizador de tensiones productivas que alimentan un diálogo razonado y fundamentado en hechos. En dicho proceso, lejos de marginarse, las emociones, la reflexión ética y los juicios morales adquieren un papel esencial, integrándose como dimensiones legítimas y necesarias en la elaboración del pensamiento crítico en comunidad.

Escenarios pedagógicos y didácticos de esta índole resultan especialmente valiosos para la educación en democracia, ya que, al otorgar la palabra al alumnado en un marco de participación genuinamente horizontal, promueven una deliberación abierta y auténtica. Como valor añadido, la controversia se convierte en una herramienta formativa que permite al estudiantado desarrollar su aprendizaje en contextos donde el conocimiento no se presenta como fijo o definitivo, sino en constante construcción y revisión. En este sentido, aceptar la incertidumbre como rasgo inherente a nuestra sociedad, tal como lo señala Latour (2011, citado en Santisteban, 2019, p. 64), implica asumir el desafío colectivo de buscar respuestas y construir soluciones de manera colaborativa.

Respecto al caso, la indagación permite verificar la idoneidad de los espacios museográficos como escenarios propios del aprendizaje informal, favorables para el tratamiento de temas socialmente controvertidos, a partir de la activación de los tres niveles conceptuales antes mencionados; en especial, aquellos de utilidad a la ejecución de procesos de mediación pedagógica dirigidos a la adquisición del pensamiento histórico. Pero también, como entornos en los que es factible la activación de empleos didácticos renovadores, como lo podría ser un tipo de pedagogía centrada en el conflicto social como un eje articulador de la Historia-problema. Activaciones pedagógicas que pueden ser facilitadas por las personas especialistas, mediante las cuales el estudiantado esté en capacidad de elaborar y reelaborar sus propias representaciones del pasado histórico de forma metódica, reflexiva, crítica y autónoma. Lo anterior, con vistas a la formación de una ciudadanía que, a través del conocimiento histórico, alcance una mejor comprensión de los retos que nos plantea el presente; así como de los posibles desafíos y escenarios que la sociedad democrática ofrece a futuro.

Disputas por la memoria: Lecturas contrapuestas del pasado en los espacios museográficos

En una reveladora conferencia denominada *Can art amend history?* (Canal TEDTalks, 2017), el pintor contemporáneo Titus Kaphar, reconocido por su propuesta de reinterpretación histórica del sujeto afro a través de las artes visuales, proporciona una sugerente lectura sobre la manera en que el arte occidental ha construido un tipo de narrativa respecto al pasado histórico, en la que por un lado se exalta y jerarquiza el rol de grupos y personajes determinados; mientras que en paralelo se margina, se invisibiliza e, incluso, se gestiona un olvido sistemático en torno al papel que otros sectores y actores históricos desempeñaron en la construcción de la realidad pretérita.

El argumento del artista es propositivo pues cuestiona si: ¿es posible desde el arte enmendar las narrativas históricas (hegemónicas)? Lo suyo es un alegato que procura evidenciar de forma categórica una situación tan normalizada que, en la mayor parte de las ocasiones, pasa por no ser del todo evidente. Su principal logro posiblemente radica en que le asigna al público un rol ineludible como parte de la problemática, en la medida en que le obliga

a desplazar su foco de atención y cuestionar todo o, al menos, buena parte de lo que históricamente había asumido como verdadero.

Tal vez una de las situaciones de fondo que se expresan con mayor énfasis a través de la ponencia, es el hecho de que finalmente el lenguaje codificado que incorporan estas obras artísticas es exhibido en museos que, como lo estableció Nora, en tanto “lugar[es]” que funcionan como el “patrimonio memorial” (2001, p. 20) de una comunidad, replican y alientan visiones determinadas; en algunos casos con ominosas exclusiones, silencios y olvidos.

Ante esta situación en particular, el orador entiende con meridiana claridad que la solución no gravita en torno a la simple “erradicación” de las narrativas dominantes, pues desde su óptica este tipo de representaciones -quíerese o no- también componen la historia y no podemos borrarlas, dado que forman parte de la realidad y, en esa medida, “debemos conocerla[s]” (Canal *TEDTalks*, 2017, 10m 37s). Más bien sostiene que lo correspondiente es -sin prescindir de nada- brindar visibilidad a esos actores que han sido impelidos a “habitar” en los márgenes del pasado, y a partir de ese punto dar cuerpo a otras interpretaciones posibles, asignándole la complejidad que merecen los escenarios históricos reales.

En tal sentido, erradicar las narrativas que durante mucho tiempo han sido dominantes, para sustituirlas sin más por nuevos discursos, entraña el problema de que su eliminación también implicaría suprimir la evidencia de ese desplazamiento histórico y, de manera concomitante, omitir las luchas que a través del tiempo han librado estos sectores por reivindicar su participación en ese plano de la realidad.

Esa última, precisamente, parece ser la línea seguida por el *Rijkmuseum*, con su exposición “Esclavitud”; muestra que en su momento fue dedicada a visitar desde una mirada más humana y autocrítica, “un sistema que marcó la historia económica y social” de los Países Bajos (Ferrer, 2021, párr. 1). Sobre el particular, Carretero (2022) suscribe la idea de que uno de los nuevos desafíos que enfrenta la enseñanza de las Ciencias Sociales y de la Historia, es precisamente aprovechar la “revitalización” que a partir de este tipo de cuestiones están experimentando los establecimientos museográficos; los cuales han empezado a brindar visiones alternativas y enriquecidas acerca del pasado.

Lo anterior, a ojos del especialista, con el fin de emplear las nuevas interpretaciones en favor de una didáctica especializada que pueda aprovechar los contextos de aprendizaje que se ubican “fuera de los muros del aula”, o lo que las personas expertas han dado en llamar de “aprendizaje informal”. En criterio del experto esto “ofrece unas enormes posibilidades” y en consecuencia, espacios de este tipo, en adelante deben ser reconsiderados no ya como anticuarios aburridos y “polvorientos”; para convertirse “cada vez más en lugares en que al visitante se le propone una actividad significativa, en donde [...] no solo va a contemplar pasivamente, sino a ser un activo aprendiz en algún ámbito” (FLACSO, 5m 23s).

Sin embargo, el descrito es un empleo más bien novedoso, no siempre fue de esa forma, pues como lo afirma el mismo Carretero para el caso de la Escuela, es posible constatar que los museos también han sido instituciones tradicionalmente encargadas de reproducir imágenes nacionalistas sesgadas y narcisistas, que por lo común se nutren de “una cultura dominante” que se autocomplace con sus propias narrativas (2022, párr. 2). Al ser de ese modo, es claro que este tipo de instancias han funcionado durante períodos relativamente amplios como parte del instrumental empleado para el ejercicio del poder. También, y esto es relevante, debe señalarse que las exposiciones han cambiado con el paso del tiempo según el contexto y en concordancia con los proyectos políticos e ideológicos de los distintos estados.

Esto es cierto, por ejemplo, para el caso costarricense, cuyos gobiernos liberales fundaron en 1887 el Museo Nacional de Costa Rica, como parte de la producción simbólica que estaba siendo consolidada por un proyecto nacional fundamentado en las nociones de

“orden y progreso” (Vargas, 2015). Institución creada, entre otras cosas, “con el propósito de dotar al país de un establecimiento público para depositar, clasificar y estudiar los productos naturales” (MCJD, 2022, párr. 2), o sea, para evidenciar el dominio civilizatorio sobre el espacio inculto, sus formas de vida y sus recursos.

En consonancia con la lógica interpretativa que Vucković (2023) expone para otros estados en formación; posterior y paulatinamente, estas colecciones -enunciando inconfundibles pautas de superioridad étnica- incorporaron el arte y la cultura autóctonas, a las que de algún modo se reconocía cierto ingenio, pero siempre mediado por un halo primitivo; que para gusto de las élites mestizas con aspiraciones al tipo europeo, tal como había sucedido con el espacio y su naturaleza, se expresaban como un mundo que también había sido oportunamente sometido y superado. En suma, prevaleció en estos espacios “un interés por el ‘coleccionismo’ con el fin de justificar un ‘pasado nacional’ y crear una historia común a todos los habitantes” (MNCR, 2020, p. 12) alistados en el nuevo proyecto.

Un segundo ejemplo es posible de ubicar décadas después y a miles de kilómetros, pero siguiendo una impronta similar. Con un tono etnográfico mucho más marcado, a partir de la creación de la Unión Sudafricana (1910), en el país más austral de África los museos fueron empleados para hacer afirmaciones eurocéntricas y racistas “sobre el carácter inferior o decadente de los pueblos autóctonos” (Letellier, s.f.; citado por Vucković, 2003, p. 569). Situación que en las décadas siguientes solo se agravaría con la retórica nacionalista y el ascenso del *Apartheid*, cuya intelectualidad puesta al servicio de la política y la ideología empleó, entre otros, al Museo de Historia para “propugnar la superioridad blanca, [y] los beneficios de la colonización, que ellos consideraban origen de la civilización en Sudáfrica”. Vehiculando,

a través de los museos, las ideologías patrióticas, incitando al odio al otro, diferente del blanco, celebrando los valores nacionales y religiosos afrikáners, omitiendo deliberadamente mencionar la política discriminatoria de los bóers, que excluía todo derecho elemental, toda libertad individual a los no blancos. (Vucković, 2003, p. 570)

De lo que se sigue que estos emplazamientos fungieron como reservorios de la historia y las glorias de la “patria”; pero, en palabras de Fanon, indefectiblemente, en forma de “escaparate de la historia del hombre blanco y no de aquellos a los que éste oprime, viola, saquea y mata” (1963; citado por Vucković, 2003, p. 571). Lugares en los que se mantuvo intacta «la historia» nacional como si se tratara de un dato fáctico dado y debidamente objetivado; a buen recaudo, sobra decir, de quienes abrigaran la pretensión de corregir la plana y alterar este orden de cosas.

El caso de los museos es análogo a lo que Carretero describe para las etapas escolares de la educación formal, en donde se nos ha mostrado “una ‘versión oficial’ de la Historia que intencionalmente busca determinar las representaciones [...] [que poseen] los sujetos [acerca] del pasado”; mismas que son organizadas a través de crónicas del todo útiles a la constitución de un “nosotros identitario” (2022, párr. 50) al servicio de proyectos puntuales. De modo tal que la concatenación de estas narrativas, o lo que la literatura especializada denomina “sagas” nacionales, dan forma a un discurso -por lo general apologético- que al ser prescrito e “inoculado” de manera homogénea y masiva, deviene en imperante (Pagès, 2007, p. 22); al tiempo en que “disminuye la importancia de ‘otras historias’” (Carretero, 2022, párr. 54).

Los riesgos de transitar por esta vía exclusiva ya han sido advertidos con toda lisura por narradoras como Chimamanda Ngozi Adichie, al señalar que “[e]l imperio de la historia única”

no deja opción a otras posibles interpretaciones, pues cierra puertas y monopoliza el sentido del saber histórico. Y amplía esta mujer africana, cuando subraya con agudeza las profundas repercusiones sociales que este no pertenecer a una “estirpe cultural” ha tenido y tiene en la actualidad sobre millones y millones de seres humanos.

No ser reconocidos por ella [por la historia única] o no aceptar su reconocimiento nos condena [a las personas y grupos identitarios, étnicos, etarios, políticos, o bien, social, económica y culturalmente subalternos] a no existir. A no pertenecer. A no ser. Todas las exclusiones, las opresiones, los desprecios y los expolios se derivan de esta expulsión de la historia única (2018, pp. 44-45).

La idea es terminante, dado que esta visión unidimensional de la realidad no solo arrincona y relega, exceptúa y prescinde, repudia y expulsa; en definitiva, hace daño porque prohíja violencia.

A este punto, sin embargo, no solo sería ingrato, sino impreciso dejar de reconocer que se han hecho avances significativos sobre el particular; pero también es cierto que la “idea de generar una comprensión crítica del pasado es un objetivo bastante reciente, que data de la segunda mitad del siglo pasado, en el mejor de los casos” (Carretero, 2011; citado por Carretero, 2024, p. 49). Y esto, claro está, no sin que se haya experimentado una gran resistencia por parte de los sectores más refractarios a este tipo de cambios.

Tal vez por ello no resulte inverosímil –aunque debería serlo– el episodio al que hace referencia Lynn Hunt en su libro *Historia: ¿por qué importa?* La especialista relata que en el año 1994, el Museo Nacional del Aire y del Espacio del Instituto Smithsonian propuso exponer al público el *Enola Gay*, junto con “alusiones al debate sobre la justificación moral y política de la acción [del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima]”. La que en principio parecía una idea de lo más sensata y loable, desató la indignación, primero; y luego la crispación y la cólera de los grupos más conservadores, entre quienes cerraba filas Roberth Dole (para ese entonces líder de la Mayoría del Senado de Los Estados Unidos de América y futuro candidato presidencial), quien deploró: “que educadores y profesores universitarios se hubieran sumado a una escandalosa campaña [...] para desprestigiar América”. En la misma tesitura, según la autora:

[e]l columnista George Will denunció el ‘extravagante antiamericanismo de los campos universitarios’, y el presidente de la Cámara de Representantes republicano, Newt Gingrich, dijo que la mayoría de los americanos ya estaban ‘más que hartos de que una élite cultural les dijera que tenían que avergonzarse de su país’. (Engelhardt y Linenthal, 1996; citado por Hunt, 2019a, p. 12)

Para Hunt, la apertura de estas nuevas posibilidades de acercarse al pasado histórico desde ópticas alternativas sulfuró tanto a los sectores dominantes, que llegaron al punto de denunciar que “los historiadores se habían obsesionado con lo políticamente correcto y estaban fracasando en su misión de crear un sentido positivo de pertenencia nacional” (2029b, p. 12).

Un ejemplo afín es incorporado por Mario Carretero en su libro “HISTÓRICAMENTE. Claves para pensar (y contar) otras versiones del pasado”, sobre la enérgica disputa que se dio en Polonia hacia el año 2017, respecto al Museo de la Segunda Guerra Mundial situado en la ciudad de Gdansk. Justo a inicios de ese año, cuando todo estaba listo para su apertura y después de “una enorme inversión en un ambicioso proyecto cultural en el que habían

intervenido una gran cantidad de profesionales de la cultura y de la historia”, el Gobierno polaco se enfrentó a los funcionarios de la institución, al considerar que “el museo no era ‘lo suficientemente polaco’, que carecía de patriotismo y nacionalismo”. En suma, lo que se supondría como una imagen vetusta y ya superada, en este caso, la manida noción de que el objetivo central de la educación histórica debería cifrarse “en transmitir [...] las glorias de la nación para asegurar futuros ciudadanos dispuestos a defenderla” (2024, pp. 49-50) a ultranza; lamentablemente a estas alturas del siglo XXI parece que todavía tiene cierta vigencia.

El inconveniente de fondo es que este tipo de relatos que en muchas partes del mundo aprendieron y “aprenden [las personas estudiantes y el público en general] no sólo de los libros de Historia, sino también de otro tipo de eventos, dentro y fuera de la escuela”; terminan por instaurar “narrativas maestras subyacentes”, muy difíciles de transformar y erradicar, pues acaban constituyendo los “esquemas mentales” a partir de los cuales opera el estudiantado y amplios sectores de la ciudadanía para entender su realidad (Carretero, 2022, párr. 51). Esto, porque una narrativa maestra “es una forma de ver el conjunto de acontecimientos del pasado, que sirve como guía para dar sentido al origen y destino de una comunidad nacional, o incluso a un grupo cultural en sentido amplio”, que por lo general adopta la forma de:

una narración o relato básico que esquematiza y simplifica los acontecimientos y protagonistas de un ámbito pretérito para presentarlos de tal manera que definan también el presente y el futuro, otorgando un determinado sentido a la realidad social, política y cultural (Carretero, 2024, p. 104).

Ocurre, además, que las “estructura de discurso” de la Historia como área de conocimiento, “cuyo objeto de estudio son las entidades abstractas, como los sistemas económicos, las sociedades, los procesos de cambio social [entre otros], tienden a ser substituidas por narrativas sobresimplificadas, conceptualmente menos complejas; de todas suertes problemáticas”; pues al estar basadas en “una ausencia de explicaciones causales” de carácter estructural, dan pie a la formación de “prejuicios” y “estereotipos”, pues no propicia una detenida reflexión en torno al objeto de estudio y todas sus posibles aristas y complejidades. Con lo que se impide el “acceso a los aspectos más controvertidos de la historia, lo que dificulta [...] [la] comprensión de los conflictos, los dilemas y, en definitiva, la realidad de las sociedades” (Carretero, 2022, párr. 53-54).

Pero, por sobre todo, es una historia absolutamente segada e “incompleta”, pues no incluye el pasado de amplios sectores de la sociedad. Hay en este relato “un sujeto histórico que ha sido negado, como si nunca hubiera existido” (Carretero, 2024, p. 109). De ahí que sea vital, tal y como lo sugiere Burke (2024), combatir estas “ignorancias” conscientemente elaboradas y en algunos casos bastante consolidadas, estudiando la Historia desde las más diversas perspectivas, con el fin de:

tener la visión tanto del misionero como del “salvaje”, de la élite y de las “masas”, de hombres y mujeres, trabajadores y empresarios, soldados y oficiales, etcétera, para producir lo que a veces se ha denominado una historia “polifónica” (Burke, 2010; citado por Burke, 2024, p. 84).

Opciones de acercamiento desde la didáctica de la Historia

Ahora bien, si por un lado una de las dificultades radica en que ópticas como las antes mencionadas, que en este caso emanan desde actores y entidades que detentan un estatus de oficialidad y en esa medida se consideran legítimas, terminan cimentándose como parte del pensamiento cotidiano de las personas; el cual influye decididamente “sobre sus nociones acerca de la sociedad” y dan consistencia a las “creencias” e “hipótesis [que posee el sujeto] sobre el objeto social”; entre las que se pueden incorporar sus “representaciones sociales”, o sea, el “conocimiento práctico, que expresa necesidades y valores grupales” (Moscovici, 1982; citado por Castorina, 2022, párr. 16-18).

Por otra parte, hay especialistas que reflejan una cuota de cauto optimismo, cuando sostienen que pese a la resistencia de las concepciones previas que se han apuntalado sobre los relatos dominantes, la evidencia científica hace plausible pensar en intervenciones exitosas, a través de experiencias didácticas dirigidas a “dar lugar al encuentro sistemático entre” el pensamiento cotidiano y los saberes disciplinares. Esto, por medio del planteamiento de “situaciones problemáticas” en escenarios intencionalmente diseñados para la adquisición de un saber escolar, con el fin de que el estudiantado revise “sus hipótesis específicas y, quizás, algunas de sus creencias básicas” (Aisenberg, 2000; citado por Castorina, 2022, párr. 105), para el relevamiento de ideas incompletas o erróneas.

En este sentido, exposiciones como la del *Rijkmuseum*, en su momento precedidas por el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos de América (USHMM, s.f.), por el Museo del Apartheid (Vucković, 2003, p. 572), el *Museu Memorial de l' Exili* (MUME, 2007), el Museo Internacional de la Esclavitud (Bermudez y Epstein, 2020) y la muy debatida *An Enduring Controversy*, situada en el *Canadian War Museum* (Smulders, 2007), u otras tantas experiencias similares que tuvieron o están teniendo lugar a lo largo y ancho del planeta, propician ocasiones idóneas, aunque no exentas de imperfecciones, para hacer del museo una suerte de “laboratorio” en que se demuestre que la comprensión de la Historia requiere “poner en juego habilidades y estrategias cognitivas más complejas” que la sola aceptación, repetición y memorización de datos. Espacios en los que se procure “a través de discusiones teóricas, métodos específicos y demás, cuestionar y filtrar las simples opiniones; [para] objetivar progresivamente la realidad social” (Carretero, 2022, párr. 2-3).

Lo anterior, con el fin de entender mejor nuestro presente y, a través de la adquisición de una sólida conciencia histórica (Santisteban y Anguera, 2010, pp. 40-43), vislumbrar escenarios posibles, deseables y, eventualmente, más prometedores a futuro; operación útil al estudiantado, pues le da la posibilidad de discernir “cuáles son las trayectorias que con mayor probabilidad conducen a un mundo más justo y menos violento y qué cambios son necesarios para lograrlo” (Slaughter, 1988, p. 247).

De tal suerte, exhibiciones como las que en su momento propuso el Museo de Arte e Historia de Países Bajos, son casos que pueden resultar ejemplares para la promoción de los aprendizajes del estudiantado en torno a los saberes disciplinares que proporciona la Historia; pero también, se erigen como ventajosas oportunidades para que la población estudiantil alcance las destrezas asociadas a la adquisición del pensamiento histórico (Santisteban, 2010).

Como punto de partida es posible situar en contextos de este tipo un tema que podría parecer ya dominado, pero que en la práctica no siempre opera de ese modo. Las propuestas museográficas permiten plantear, por ejemplo, ¿qué es un hecho histórico? y ¿cómo se construye? De forma que pueda comprenderse la diferencia entre algo, cualquier cosa, acontecido en la realidad que pertenece al tiempo pasado y que como tal es objetivo, en el entendido de que ya sucedió. Y el “hecho histórico”, en tanto selección, primero, y construcción, después; el cual se origina en la cognición de la persona o las personas que

historizan en un plano temporal posterior. Complejidad que es restituida a través de un proceso científicamente conducido que emplea herramientas teóricas y metodológicas; para, a partir de los vestigios y las fuentes disponibles, formular una interpretación en forma de narrativa respecto a los procesos sociales que acaecieron en un tiempo ya ido (Prost, 2016). Pensar en esta línea hace posible que la población estudiantil internalice que el hecho histórico se “elabora”; pero también, que se concientice sobre la naturaleza siempre opinable, provisional y perfectible de ese conocimiento (Soletic, 2022).

Una segunda cuestión que puede prestarse a examen y discusión en una muestra histórica como la reseñada, es que el hecho histórico siempre surge de las preguntas planteadas en el presente (Moradiellos, 2013). De tal suerte que el sujeto que conoce desde la Historia estará mediado y tendrá la incidencia de determinados marcos de interpretación de la realidad, los que vendrán a expresarse a través de sus inquietudes e intereses personales y grupales, de sus creencias e inclinaciones ideológicas, y por intencionalidades específicas, entre otros aspectos. O sea, es dable someter a consideración del estudiantado que el hecho histórico desde su concepción misma es subjetivo (e intersubjetivo) (Harari, 2016); esto, con el fin de advertirle sobre la utilidad de conjurar cualquier enfrentamiento a las narrativas históricas desde una ingenua credulidad. Vía que no trata de abogar por un escepticismo o un relativismo a ultranza; pero sí por el ejercicio de una duda razonable y metódicamente elaborada de cara a los distintos relatos históricos que se transmiten.

A propósito, solo baste revisar, por ejemplo, la biografía de una de las principales curadoras de la muestra a la que hacemos referencia; hablamos de la Dr. Valika Smeulders (Ferrer, 2021, párr. 1), afrodescendiente nacida en Curaçao, con estudios doctorales y postdoctorales en el *Royal Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies*, quien ha dedicado su vida profesional y académica a la investigación del “patrimonio, el pasado colonial y la diversidad social”; así como de la historia esclavista en Surinam, Curaçao, Ghana y Sudáfrica (KITLV, 2014, párr. 2). Sin menoscabo de la calidad que pueda tener su trabajo, es evidente la existencia de una inconfundible línea de investigación que fácilmente nos pueden hablar de sus posicionamientos. En suma, es posible hacer de este un espacio de reflexión para que la población estudiantil adquiera noción de los retos epistémicos a los que se enfrentan las personas que emprenden la reconstrucción del pasado y cómo tratan de resolverlos a partir de los usos teóricos y metodológicos propios de la disciplina.

Ya en la exhibición, nos dice la crónica periodística: “[u]na campana suena varias veces al entrar” (Ferrer, 2021, párr. 1). Desde este sitio, es asequible la opción de hacer ver a las personas estudiantes que las narrativas históricas pueden desarrollarse a partir de distintos soportes, fundamentadas en diversas formas de lenguaje y dispuestas en función de todos los recursos semióticos que este permite. De igual manera, admite estimar cómo en su construcción se acude explícita e implícitamente al *logos*, pero también al *ethos* y al *pathos*, pues su pretensión es la de generar un efecto persuasivo, convincente y duradero. Y que este tipo de discursos, por lo general, obedecen a objetivos puntuales que es deber del sujeto cognoscente desentrañar, para entender.

En tal sentido no es casual, por ejemplo, que otra muestra, como la del *USHMM*, albergada en cuatro pisos, empiece su recorrido por la planta superior, referida al inicio del nazismo y la exclusión; que el tercer piso atienda el tema de los *guetos*, los campos de concentración y la solución final; el segundo nivel esté dedicado a la resistencia judía, al rescate, a la liberación y descubrimiento de las atrocidades; y que más abajo, hacia el final de la exposición, se reproduzcan descarnados testimonios del holocausto. En términos metafóricos, no es otra cosa que una invitación para que el visitante se apreste a emprender un tránsito descendente hasta lo más bajo de la condición y la moral humana. Y puestos a la

labor de analizar en detalle conceptos y categorías de tercer orden, cabría preguntarse junto al estudiantado: ¿a quiénes le interesa operar estos simbolismos y heredar este tipo de imágenes?, ¿quiénes financian la empresa? y ¿con qué propósitos?

Si retornamos a la resonancia de las campanadas iniciales, el discurso museográfico también tiene la virtud de que el estudiantado puede percatarse sin mucha dificultad de que la Historia, además de palabras e imágenes, también tuvo sonidos, olores, texturas y sabores. Y que pese a la condición fragmentaria en que nos llegan los vestigios de ese pasado, aunque no sea posible restituir íntegramente los escenarios de interés; si a las fuentes se las interroga con pericia y les son formuladas las preguntas correctas, muy probablemente tendrán cosas pertinentes que decir sobre ese mundo y el nuestro. En tal instancia, también se puede hacer ver la importancia del método y los aparatos teóricos como garantes de elaboraciones coherentes, con una función heurística y hermenéutica de peso (Moradiellos, 2013).

Los segundos que a la postre dura el repique de la campana también consignan y revelan distintos momentos, remite a la fugacidad y evanescencia de un instante en el tiempo cotidiano, acaso de aquel soplo que marcaba el inicio, o bien, el fin de la faena en el espacio que habitaba la persona esclavizada; pero entretejido en horas, días, en décadas o siglos. Al igual que posiblemente lo hace el discurrir mismo de la ponencia que alberga el museo. Lo que permite abordar las complejidades del tiempo histórico en todas sus dimensiones y complejidades, tanto como la relación dialéctica entre los diversos ritmos y duraciones; desde el grosor del tiempo estructural, el acontecer coyuntural, hasta lo efímero del acontecimiento. En paralelo, facilita avizorar relaciones causales y consecuencias de distinta índole (Pagès, 2007). Y si la persona es aguda y se le ha dotado con los decodificadores apropiados, advertirá permanencias y continuidades que confieren sentido a los procesos (Pagès y Santiesteban, 2010).

Un millón de piezas de colección, como las que en este caso cuenta la muestra (Ferrer, 2021, párr. 2), también parecen bastar para informar, de modo que las personas estudiantes puedan ejercitar su imaginación -que no su fantasía- y se sitúen en contextos distintos al propio; para que empaticen históricamente (Pagès, 2007), o siguiendo a Barton (1996), para que adquieran la habilidad de “reconocer cómo las personas en el pasado vieron sus circunstancias, evaluaron sus opciones, tomaron decisiones y cómo sus percepciones fueron moldeadas por sus valores, creencias y actitudes” (citado por Yilmaz 2007, p. 332). Y mientras visitan realidades lejanas y aprenden de personas distintas a ellas, sean capaces de “controlar la mirada” (Cuesta, 2008, p 170) y suspender el juicio, hasta tanto no tengan los insumos fácticos e interpretativos suficientes, como para “responder” ética y moralmente acerca de los hechos y procesos a los que se enfrentan; sobre los que deliberan, hipotetizan y especulan (Pagès, 2007).

Entre un punto y otro de la experiencia es posible someter a examen las cosas y las narrativas. Con lo que la interpretación de fuentes históricas también es un empleo viable. Desentrañar su naturaleza, su tipo, el contexto en que fueron elaboradas, su intencionalidad y el tipo de información que proporcionan sobre el pasado, es una incitación al pensamiento histórico. Del mismo modo se puede analizar su empleo; sea esto, sus alcances y limitaciones como respaldo fáctico de los saberes que tratan de consolidarse (Soletic, 2022a).

Finalmente, por medio de una trasposición didáctica adecuada, el estudiantado no solo podrá constatar por medio de la exposición los cambios acaecidos en la forma de construir el conocimiento histórico; adicionalmente, estará en capacidad de verificar que no existe una Historia, sino narrativas con múltiples perspectivas (Soletic, 2022b) que en ocasiones concuerdan, que a veces se traslapan, se friccionan y en otros momentos entran

en “pugna” (Aróstegui, 2004, p. 38). Y que será él o ella misma, quien en definitiva cargue con la responsabilidad de construir sus propias síntesis y representaciones.

Consideraciones finales

Es viable suponer que si los saberes históricos oficiales han sido “consensuados” y transmitidos históricamente “por las clases que detentan el capital simbólico legítimo”, tal situación haya incidido en torno al hecho de que los museos ocupen “una posición privilegiada de confianza en la esfera pública”, ya que muchos de sus usuarios poseen la percepción de que se trata de espacios “apolíticos y con valores neutrales” (Cuesta, 2008, p. 170). Esto, pese a que como lo explican Barton y Levstik (2004), “la exhibición de información histórica es inseparable de la interpretación, y los museos y los sitios históricos reflejan una serie de fundamentos sociales, culturales, económicos e ideológicos” (citados por Seixas y Morton, 2013, p. 187).

Este sería el punto desde el cual es posible profundizar y problematizar la situación planteada, tratando de que el estudiantado entienda que las propuestas bajo análisis, sean cuales sean las demandas que atienden, involucran en todo caso una interpretación, una “gran idea” narrativa (D`Acquisto, 2006; citados por Seixas y Morton, 2013, p. 187) o un juicio histórico que puede y debe ser sometido a una detenida apreciación y careo.

Por lo anterior, es vital procurar que el estudiantado explore otras potenciales formas para la comprensión de la Historia, cuyo propósito sería aproximarse a muestras museográficas como las que se ha ejemplificado, con la finalidad de movilizar “un conjunto de operaciones epistemológicas tendientes a recolocar a los alumnos como productores de saber social” (Cuesta, 2008, p. 170). En consonancia con lo propuesto por Bermudez y Epstein (2020), la idea de fondo consiste en abordar las narrativas que propone el museo para “retar los silencios y las simplificaciones acerca del pasado [especialmente del pasado] violento”, mediante la deconstrucción de las narrativas dominantes y un tratamiento crítico de la realidad histórica “que des-normalice la violencia”, para “que esta no se dé por hecho, sino que se trate como algo “problemático” que, por tanto, requiere ser analizada y explicada” (Bermudez y Epstein, 2020, p. 38), a través de una detenida reflexión ética que necesariamente debe partir de las preguntas que nos podamos plantear en los salones de clase del presente.

Para que esta acción didáctica sea efectiva, debe planearse con cuidado y con una intención clara, ya que, aunque el estudiantado tenga las habilidades cognitivas necesarias, no siempre las activa de manera espontánea. Esto, porque no se le está pidiendo un ejercicio sencillo o intuitivo, sino habilidades complejas que, en último término, deberían integrar en la comprensión de sí mismo como sujetos cognoscentes y actores históricos, pues se le demanda el ejercicio de “un fuerte sentido de la agencia” y “entender cuestiones sociales y morales (...) de relevancia histórica, con el fin de actuar sobre las mismas” (Bermudez y Epstein, 2020, p. 21); sea esto, cultivar una de las principales funciones sociales de la Historia.

Pero, tal vez, lo más relevante de todo, es empezar a desvelar desde las clases de Historia el “contenido” de aquello que Eisner ha denominado el “currículo nulo”, o sea, todo aquello que no se enseña en la escuela porque no aparece en el currículum oficial, pero cuya omisión también transmite un mensaje. Porque el silencio, y la ignorancia concomitante de la historia de las mujeres, de los pueblos autóctonos, del campesinado, de los y las trabajadoras, de las minorías étnicas, de los piratas y las brujas, o de las personas esclavizadas, entre muchos otros; comunica que esas experiencias no son importantes o no merecen ser estudiadas, lo que tiene consecuencias en la formación del pensamiento crítico y en la construcción de identidades. Pues “la ignorancia no es solo un vacío neutro: tienen efectos

Aproximaciones desde la didáctica de la historia para el abordaje de un tema socialmente controvertido en un espacio museográfico

importantes en las opciones que se nos presentan, en las alternativas que podemos examinar y en las perspectivas desde las que podemos estudiar una situación o un problema (Eisner, 1979; citado por Burke, 2024, p. 78).

Referentes bibliográficos

Adichie, C. (2018). *El peligro de la historia única*. U.S.A. Penguin Random House Grupo Editorial.

Aróstegui, J. (2004). "Retos de la memoria y trabajos de la historia". *Revista de Historia Contemporánea*, (3), 5-58. España, Universidad de Alicante: Departamento de Humanidades Contemporáneas: Área de Historia Contemporánea. https://virtual.flacso.org.ar/pluginfile.php/19391901/mod_book/chapter/2087681/Aróstegui-Retos_de_la_memoria-1.pdf

Bermúdez, A. y Epstein, T. (2020). "Las representaciones de pasados violentos en museos memoriales. Reflexión ética y enseñanza de la historia". *Journal for the Study of Education and Development*, (43), 19-40. Inglaterra; Taylor & Francis Online. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02103702.2020.1772541>

Burke, P. (2024). *Ignorancia. Una historia global*. Madrid, España, Alianza Editorial S.A.

Canal TEDTalks. (15 de agosto 2017). Can art amend history (por Titus Kaphar) [Archivo de video]. Recuperado de Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=DDaldVHUedI&t=651s>

Carretero, M. (2022). *La enseñanza de la Historia y construcción de identidades* [Clase virtual]. Psicología del conocimiento y aprendizaje, DSECSH-CH13-2022. Diploma Superior en la Enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia, FLACSO Argentina.

Carretero, M. (2024). *HISTÓRICAMENTE. Claves para pensar (y contar) otras versiones del pasado*. Argentina; Siglo XXI Editores Argentina S.A.

Castorina, J. A. (2022). *Adquisición de conocimientos sociales en un programa constructivista* [Clase virtual]. Psicología del conocimiento y aprendizaje, DSECSH-CH13-2022. Diploma Superior en la Enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia, FLACSO Argentina.

Chávez, C. (2021). "Un modelo para el desarrollo del Pensamiento Histórico". *Clío & Asociados*, (33), 51-71. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.13824/pr.13824.pdf

Cuesta, V. (2008). "Una mirada a las prácticas de enseñanza de la Historia desde el enfoque Narrativo". *Práxis Educativa*. 3(2), 169-181. Brasil, Universidade Estadual de Ponta Grossa. <https://www.redalyc.org/pdf/894/89411447008.pdf>

EVE Museos e Innovación (2020, 5 de diciembre). *Qué es un espacio museográfico*.

Aproximaciones desde la didáctica de la historia para el abordaje de un tema socialmente controvertido en un espacio museográfico

<https://evemuseografia.com/2015/12/29/que-es-espacio-museografico/>

Ferrer, I. (2021, 18 de mayo). “Holanda se mira en el espejo de su pasado de esclavitud en el Rijksmuseum”. *El País*. <https://elpais.com/cultura/2021-05-18/holanda-se-mira-en-el-espejo-de-su-pasado-de-esclavitud-en-el-rijksmuseum.html>

FLACSO. (2022). *Primeras aproximaciones a los temas de estudio. ¿Cuáles son los nuevos desafíos en la enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia?* [Archivo de video]. Módulo introductorio a cargo de Mario Carretero. Diploma Superior en Enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia, Cohorte 13. FLACSO Argentina.

Harari, Y. N. (2016). *Sapiens. De animales a dioses. Breve historia de la humanidad*. USA; Penguin Random House Grupo Editorial.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. (6° Ed.). México. McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A.

Hunt, L. (2019). *Historia: ¿por qué importa?* [formato digital]. España. Alianza Editorial.

KITLV. (2024, 26 de mayo). Valika Smeulders benoemd tot hoofd geschiedenis Rijksmuseum. <https://www.kitlv.nl/valika-smeulders-benoemd-tot-hoofd-geschiedenis-rijksmuseum/>

MCJD. (2022). *Museo Nacional de Costa Rica*. San José, Costa Rica. <https://mcj.go.cr/espacios-culturales/instituciones-centros/museo-nacional-de-costa-rica>

Moradiellos, E. *El oficio de historiador*. Estudiar, enseñar e investigar. España; AKAL.

MNCR. (2020) *¿Qué es un espacio museístico?* Programa de Museos Regionales y Comunitarios: Museo Nacional de Costa Rica. San José, Costa Rica, https://confluencias.go.cr/wp-content/uploads/2021/02/Curso_1_Que_es_un_EM.pdf

MUME. (2007). *Museu Memorial de l' Exili* (Museo Memorial del Exilio). Generalitat de Catalunya. La Jonquera, España. <https://www.museuexili.cat/ca/>

Nora, P. (2001). *Les lieux de mémoire*, t. 2. París, France; Gallimard.

ONU. (2023, 7 de marzo). *Una innovadora exposición sobre la esclavitud da esperanza en la humanidad*. <https://news.un.org/es/story/2023/03/1519192>

Pagés, J. (2007). “¿Qué se debería de enseñar de historia hoy en la escuela obligatoria? ¿qué deberían aprender , y cómo, los niños y las niñas y los jóvenes y las jóvenes del pasado?” *Revista Escuela de Historia*, 1(6), 17-30. Argentina, Salta; Universidad Nacional de Salta. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63810603>

Pagés, J. y Santiesteban, A. (2010). “La enseñanza y el aprendizaje del tiempo histórico en la educación primaria”. *Cad. Cedes*. Campinas, Brasil, Centro de Estudos Educação e Sociedade, 82(30), 281-309. <https://doi.org/10.1590/S0101-32622010000300002>

- Prost, A. (2016). *Doce lecciones sobre historia*. España, Editorial Comares S. L.
- Sánchez, R. M. (2020). “Del museo al espacio público”. *Gaceta De Museos*, (75), 40–45. <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/gacetamuseos/article/view/15771>
- Santisteban, A. (2010). “La formación de competencias de pensamiento histórico”. Clío & Asociados, 14, 34-56. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4019/pr.4019.pdf
- Santisteban, A. (2019). “La enseñanza de las Ciencias Sociales a partir de problemas sociales o temas controvertidos: estado de la cuestión y resultados de una investigación”. *El Futuro del Pasado*, 10, 57–79. <https://doi.org/10.14516/fdp.2019.010.001.002>
- Santisteban, A. y Anguera, C. (2014). “Formación de la conciencia histórica y educación para el Futuro”. Clío & Asociados: La historia enseñada (19), 249-267. gale.com/apps/doc/A596403828/IFME?u=anon~1fc20ad9&sid=googleScholar&xid=7f85bf43
- Seixas, P. y Morton, T. (2013). *The Big Six Historical Thinking Concepts*. Toronto, Canadá; Nelson Education.
- Slaughter, R. (1988). “Futuros”. En: Hicks, D. (Comp.), *Educación para la paz* (pp. 247-262). Madrid: Morata.
- Smulders, M. (2007). *An Enduring Controversy. Dal historians weigh in on War Museum dispute*. Dal News. Canadá; Dalhousie University. <https://www.dal.ca/news/2007/08/31/warmuseum.html>
- Soletic, A. (2022). *Las fuentes de información como recurso didáctico para comprender la realidad social enseñanza de la Historia y construcción de identidades* [Clase virtual], Psicología del Conocimiento y aprendizaje, DSECSH-CH13-2022, FLACSO, Argentina.
- UNFPA. (2023). *Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos*. <https://www.unfpa.org/es/events/dia-internacional-de-recuerdo-de-las-victimas-de-la-esclavitud-y-la-trata-transatlantica-0>
- USHMM. (s.f.). *Permanent Exhibition: The Holocaust*. United States Holocaust Museum. U.S.A., Washington, D. C. <https://www.ushmm.org/USHMM>
- Vargas, C. (2015). *Hacia la consolidación del Estado liberal en Costa Rica (1870.1890)*. San José, Costa Rica, Editorial Universidad de Costa Rica: Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica (No. 27): Cátedra de las Instituciones de Costa Rica.
- Villalón, G. (2023, 23 de noviembre). *El conflicto como eje de la enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales a 40 años del regreso de la democracia. Enseñar y formar desde una pedagogía constructivista del conflicto para la formación de una paz democrática* [ponencia]. Conferencia Inaugural 12° Jornadas de Prácticas Docentes

Aproximaciones desde la didáctica de la historia para el abordaje de un tema socialmente controvertido en un espacio museográfico

de Enseñanza de la Historia [Archivo de video], Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Camahue, Nehuequén Capital, Nordpatagonia, Argentina.
<https://www.youtube.com/watch?v=IBZ-ZJITzIQ&t=3702s>

Vucković, K. (2003). Del museo etnográfico al museo del Apartheid hoy. En: Marc Ferro (Dir.) *El libro negro del colonialismo. Siglos XVI al XXI: del exterminio al arrepentimiento* (pp. 567-575). Madrid; La Esfera de los Libros S.L.

Pre-print